

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ПРЕПАРАТА АНАПРИЛИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Х.Комилов
Ш.А.Жаббарова
М.Н.Нурматова

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, РУз.
Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы Республики
Узбекистан, Ташкентский городской филиал
e-mail: nurmatovamarhabo73@gmail.com тел: +998900611614.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577569>

В настоящее время известны различные случаи отравлений и летальных исходов в результате неправильного применения антиаритмических препаратов при лечении острой сердечной недостаточности. Одним из основных представителей препаратов против аритмии является анаприлин. Анаприлин (пропранолола гидрохлорид) – препарат, относящийся к группе бета-адреноблокаторов. В области фармацевтики его производят для лечения артериальной гипертензии, стенокардии, аритмий.

Цель работы: разработать метод тонкослойной хроматографии препарата Анаприлин и использовать его при анализе проб биологической жидкости (крови).

Методы и техники. Для анализа 20 мл пробы крови помещали в делительную воронку и подщелачивали 25% раствором аммиака до достижения рН среды 8,0-9,0.

Жидкость промывали 3 раза по 10 мл хлороформа. Слои хлороформа объединяли.

Затем 3,0 г безводной соли сульфата натрия переносили через фильтровальную бумагу в фарфоровый контейнер. Разделение проводили при комнатной температуре.

Таким же способом был получен хлороформовый экстракт из препарата Анаприлин, который был представлен в качестве вещественного доказательства.

Сухие остатки растворяли в 2,0 мл хлороформа и исследуемый раствор и растворы сравнения (анаприлин) переносили на линию старта двух пластин «силуфола» точечным способом.

Пластины помещали в хроматографическую колонку, предварительно насыщенную смесью метанол-аммиак (100:1,5). Точки испытаний и сравнения на пластинках извлекали из камеры, сушили при комнатной температуре при повышении влажности по передней линии на 10 см и брали на анализ.

Результаты: у Марки (1 мл концентрированной серной кислоты и 1 капля формалина), Манделина (2 мл концентрированной серной кислоты и 0,01 растворов сульфата аммония) наблюдались сначала зеленые, затем синие пятна с Rf-0,50.

Заключение. Разработаны вещественные доказательства, представленные на судебно-химическую экспертизу, и разработан метод обнаружения анаприлина, выделенного из биологических жидкостей. 2000 г., который был доставлен в химический отдел Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы. В образце крови, взятом у трупа «МЮ», был обнаружен препарат «Анаприлин» и подтверждено его отравление.

Использованная литература:

1. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. –М.: Астра Фарм Сервис, 2003. – 1488 с

2. Токсикологическая химия: Учебник для вузов / Т.В. Плетенева, Э.М. Саломатин и др.; под ред. Т.В. Плетеневой. – М. ГЕОТАР – Медиа, 2005. – 512 с.
3. Байзолданов Т.Б., Байзолдоанова Ш.Т. Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. – Алматы, 2003. – 410 с.